

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004 № ISSUE 3 30.03.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 30.03.2025 № 3-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 30.03.2025 № ВЫПУСК-3

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi tozini bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757, 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source software for managing and publishing scholarly journals online

URGANCH SHAHRI MUHITIGA MOS INNOVATSION BINOLARNI MODULLI LOYIHALAR ORQALI SHAKLLANTIRISH

Djumanazarova Mexriban

mehribonjumanazarova@gmail.com

Mustaqil tadqiqotchi. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetining
“Arxitektura” kafedrasida stajyor-o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion binolarni modulli loyihalar orqali shakllantirish quyidagi tahlillar bilan olib borish nazarda tutilgan. Bular: modulli qurilishni iqtisodiy asoslari, ijtimoiy asoslar va muhandislik-texnik asoslar, ekologik asoslar, birinchi navbatda, innovatsion modulli turar joy, bog‘cha, maktab, mikrorayon va jamoat binolarini shakllantirish inobatga olinib, loyihalar tavsiya etilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, loyiha, iqtisod, ekologiya, modul, turar joy, bog‘cha, maktab.

Abstract. This article aims to conduct the following analyses of the formation of modular projects for innovative buildings: economic foundations, social foundations, engineering and technical foundations, environmental foundations, primarily projects for the formation of innovative modular housing, kindergartens, schools, microdistricts and public buildings.

Keywords: innovation, project, economy, ecology, module, housing, kindergarten, school

Аннотация. Целью данной статьи является проведение следующего анализа формирования модульных проектов инновационных зданий: Это: экономические основы модульного строительства, социальные основы и инженерно-технические основы, экологические основы, в первую очередь рекомендуемые проекты с учетом формирования инновационных модульных жилых, детских, школьных, общественных зданий и микрорайонных.

Ключевые слова: инновация, проект, Экономика, Экология, модуль, жилье, детский сад, школа.

Zamonaviy shahar arxitekturasi va iqtisodiy rivojlanishning bir-birini to‘ldiruvchi elementlari sifatida muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda, urbanizatsiya va aholi o‘sishi jadal rivojlanmoqda, bu esa zamonaviy, funktsional va ekologik jihatdan mos binolarni talab qiladi. Shu munosabat bilan modulli qurilishning tejamkorligi va ijtimoiy asoslarini nazarda tutib, Urganch shahridagi qurilish loyihalari yangi ish o‘rinlarini yaratish va turizm hamda xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish uchun muhimdir.

Modulli qurilishning iqtisodiy asoslari, uning narxini kamaytirish va qurilish muddatini qisqartirishda muhim roli bor. Modullar yordamida bino qurish jarayoni tezlashadi, bunda qurilish chiqindilarini kamaytirish va resurslarni tejash imkonini beradi. Bundan

tashqari, modulli qurilish turlari, ya’ni standartlashtirilgan konstruksiyalar, qurilishni yanada samarali va iqtisodiy jihatdan qulay qilishga yordam beradi.

Urganch shahridagi qurilish loyihalari, ijtimoiy asoslar va muhandislik-texnik asoslar bilan uyg‘unlashtirilgan holda, aniq ekologik talablarga javob berishi kerak. Yerning seysmik xususiyatlari va iqlim sharoitiga mos qurilish texnologiyalari, bino va inshootlarning uzoq muddatli ishlatilishi uchun muhim sanaladi. Buning natijasida, aholi uchun xavfsiz va qulay muhit yaratish, shundan kelib chiqib, ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash imkoni paydo bo‘ladi.

Ekologik asoslar, xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, Urganch shahridagi qurilish loyihalarining muhim qismiga aylanmoqda. So‘nggi yillarda energiya

samaradorligiga e'tibor qaratish va ekologik barqarorlikni ta'minlash, shaharni rivojlantirishda ko'plab muammolarni hal qilish imkonini beradi. Ya'ni, modulli qurilish orqali binolarning energiya samaradorligi oshiriladi, bu esa iqtisodiy jihatdan ham manfaatlidir.

Shuningdek, Urganch shahrida turizm va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, shaharning madaniy va ijtimoiy hayotini boyitishga yordam beradi. Innovatsion binolar, zamonaviy dizayni va funktsionalligi bilan turistlarni jalb qilish va shaharning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash uchun imkoniyat yaratadi. Bu esa, shahar iqtisodiyotining diversifikatsiyasiga va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Urganch shahrida innovatsion binolarni modular orqali shakllantirish, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik asoslarni hisobga olgan holda, zamonaviy urbanizatsiya va aholi talablariga javob beradi. Modulli qurilishning tejamkorligi, muhandislik-texnik asoslari, iqlim va muhitga mos qurilish vositalari, shaharning ijtimoiy hayotini takomillashtirishga, yangi ish o'rinlarini yaratishga va turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ishonch bilan aytishimiz mumkinki, Urganch shahridagi innovatsion binolar shaharning kelajagi uchun muhim qadam bo'ladi.

Urganch shahrida innovatsion modulli turar joy, bog'cha, maktab, mikrorayon va jamoat binolarini shakllantirish tadqiqotining ahamiyati katta.

Urganch shahri, o'zining boy tarixi va madaniy merosi bilan bir qatorda, zamonaviy rivojlanish strategiyasiga asoslangan tartibda joylashtirishni talab qilmoqda. Loyihalashtirish va strategik vazifalarni aniq belgilash, shahar rivojlanishining asosiy o'zagi hisoblanadi. Innovatsion modulli turar joy, bog'cha, maktab, mikrorayon va jamoat binolarini shakllantirish, shaharning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologiyaviy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda Urganch shahrida modulli qurilishni rivojlantirish uchun me'yoriy bazani

takomillashtirish zarur. Bu, o'z navbatida, qurilish jarayonlarini optimallashtirish va resurslarni samarali ishlatish imkonini beradi. Innovatsion qurilish materiallaridan foydalanish, qurilishning barqarorligi va ekologik samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Modulli qurilish usullari, ya'ni modullardan foydalanish, vaqtni tejash va qurilishning yuqori sifatiga erishish imkonini yaratadi.

Shaharning transport va muhandislik infratuzilmasini rivojlantirish, yangi mikrorayonlarda bog'cha va maktablarni joylashtirishda muhim ahamiyatga ega. Yangi ta'lim muassasalari, ijtimoiy infratuzilmani shakllantirish vazifalari doirasida, jamoat binolari va madaniy maskanlar barpo etish, aholining ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, tibbiy xizmat ko'rsatishni takomillashtirish, aholi sog'lig'i bilan bog'liq masalalarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Shaharning tibbiy infratuzilmasi, zamonaviy talablarga javob beradigan holda, aholining sog'liq holatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Ekologik va energiya tejamkorlikni ta'minlash vazifalari, Urganch shahrida rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yashil hududlarni shakllantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, suv tejamkor texnologiyalarni joriy qilish, shaharning ekologiyaviy barqarorligini ta'minlashni maqsad qilgan. Bu, o'z navbatida, aholining hayot darajasini yuqoriga ko'tarishga yordam beradi.

Shuningdek, iqtisodiy rivojlanish va innovatsiyalarni joriy qilish vazifalari, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratishni taqozo qiladi. Urganch shahrida o'z ishlab chiqarishini amalga oshirgan bizneslarning samaradorligi, ularning modulli qurilish bilan bog'liq loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirishi muhim.

Natijada, Urganch shahrida innovatsion modulli turar joy, bog'cha, maktab, mikrorayon

va jamoat binolarini shakllantirish, shahar rivojlanish strategiyasiga asoslangan tartibda joylashtirishni ta'minlash, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologiyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda barcha manfaatdor tomonlarning faol ishtirok etishi, samarali qaror rivojlanishini ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Xulosa qilib aytganda, Urganch shahrining innovatsion taraqqiyoti, zamonaviy talablarga javob beradigan infratuzilma va ijtimoiy sharoitlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi manbalarga asoslanib, Urganch shahrida innovatsion modulli turar joy, bog'cha,

maktab, mikrorayon va jamoat binolarini shakllantirish shahar infratuzilmasini rivojlantirish, ijtimoiy xizmatlarni yaxshilash, ekologik barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishda muhim ahamiyat ekanligini anglab shunga munosib loyihalar tavsiya etilmoqda

Loyihada turar joy binosining birinchi qavat va tom qismi aks ettirilgan. Birinchi qavatda yashil hududlar va piyodalar uchun qulay yo'laklar mavjud. Tomdagi yashil zonalar va dam olish maydonchalari binoga funktsional va ekologik jihatdan boylik qo'shadi. Balkonlar gullar bilan bezatilgan.

Loyihada turar joy binosining innovatsion jihatlari yaqindan tasvirlangan.

Unda quyidagilar aks etgan:

- Tomdagi quyosh panellari.
- Yashil terassalar va vertikal bog' tizimlari.
- Zamonaviy, energiya samarador materiallar.
- Balkonlar innovatsion irrigatsiya tizimlari bilan jihozlangan.

Loyihada 48 kvartirali turar joy binosining umumiy ko'rinishi. Ushbu chizma Urganch muhitiga mos ravishda zamonaviy materiallar va terassalar, balkonlarni o'z ichiga oladi.

240 o‘ringa mo‘ljallangan bog‘cha, umumiy ko‘rinish bolalar xavfsizligini ta‘minlaydigan tartibda, bosh fasad bolalar uchun do‘stona rang-barang, qavatlar rejasi: bolalar xonalari, o‘yin maydonchalari, oshxona va hokazolar.

Innovatsion maktab 930 o‘quvchiga mo‘ljallangan:

- Bosh fasad: O‘quvchilar uchun qulay va inklyuziv dizayn. Katta oyna devorlari, majlis xonalari va sport maydonlari bilan.
- Qavatlar rejasi: Dars xonalari, laboratoriyalar, oshxona, kutubxona.
- Umumiy ko‘rinish:

Mikrorayon jamoat markazi: Umumiy ko‘rinish. Qavatlar rejasi.. Aksonometrik ko‘rinish.

Yaratilgan loyihada mikrorayonning jamoat markazi umumiy ko‘rinishi aks ettirilgan. Bino ko‘p funksiyali bo‘lib, unda shisha devorlar, ochiq jamoat maydonlari va integratsiya qilingan yashil zonalar mavjud. U umumiy savdo, madaniy va ijtimoiy faoliyat markazi sifatida xizmat qiladi.

Loyihada jamoat markazining birinchi qavati, o‘rta qavati va tom qismi aks etgan:

- Birinchi qavat: ochiq jamoat hududlari, savdo do‘konlari va markaziy kirish qismi.
- O‘rta qavat: uchrashuv zallari, madaniy tadbir xonalari va ofislar.
- Tom qismi: yashil terassalar, quyosh panellari va kichik kafe bilan jihozlangan dam olish hududi.

Urganch shahrining markazini innovatsion muhitini shakllantirishga yo‘naltirilgan vizual xaritasi. Shaharning markaziy qismi turli zonalari zamonaviy va ekologik yondashuvlar bilan ishlab chiqilgan.

Xulosa. Yuqoridagi manba va yangi zamonaviy qurilish loyihalari asosida shuni xulosa qilish joizki, bugungi kundagi urbanizatsiya va aholining o‘shish ko‘rsatkichlari ortishi natijasida aholining zamonaviy, funksional va ekologik

jihatdan mos binolarga ehtiyojni orttiradi. Bu esa Urganch shahrida qurilish loyihalari yangi ish o‘rinlarini yaratish, turizm hamda xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish uchun muhimdir. Yuqorida keltirib o‘tilgan modulli qurilish turlari,

ya'ni standartlashtirilgan konstruksiyalar ushbu jarayonni osonlashtiradi va natijada aholi uchun xavfsiz va qulay muhit yaratiladi. Binolarning energiya samaradorligi oshiriladi, bu esa iqtisodiy jihatdan ham manfaatlidir. Innovatsion binolar, zamonaviy dizayni va funktsionalligi bilan turistlarni jalb qilish va shaharning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash uchun imkoniyat yaratadi. Shu munosabat bilan bu loyihalarni amalda qo'llash aholi va shahar taraqqiyoti uchun ahamiyatli va zarurdir.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 13-sentyabrdagi 572-son qaroriga muvofiq, modulli mehmonxonalarni qurish va jihozlash uchun subsidiyalar ajratish tartibi.

2. Urganch shahrining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari 2018 yil yanvar-sentyabr. Urganch shahrining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari.

3. Qurilishni amalga oshirish va nazorat qilish. Manba.

4. Qurilish materiallari sanoatida energiya tejamkorlik: raqobatbardosh va ekologik toza iqtisodiyot sari.

5. "Landshaft, qurilish va sanoat ekologiyasi" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua <https://lib.bimm.uz/items/download/6151>.

6. O'zbekistonda ko'p qavatli uylar massivlaridagi yashil hududlarni betonlashtirganlik uchun javobgarlik kuchaytiriladi — Daryo YAngiliklari.

7. Baydjanov I.S "SHahar muhitida innovatsion binolarni shakllantirish asoslari "RIDERO" 2022 yil 172 bet

8. Urganchda Al-Xorazmiy shaharchasi quriladi - 31.03.2022, Sputnik O'zbekiston

9. Qurilish loyihalari muhokama qilindi O'zbekiston milliy axbort agentligi

10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 552-son 07.09.2024. Xorazm viloyati Urganch shahridagi obodonlashtirish muassasalarini maqbullashtirish va ularning faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida.

11. Urganchda Al-Xorazmiy majmuasi qurilishiga tamal toshi qo'yildi O'zbekiston | 08:12 / 16.06.2022 kun.uz

